

РОЛЬ И МЕСТО НОВЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Хрусталева Е. Ю.

Центральный экономико-математический институт Российской академии наук

Хрусталева О. Е.

Центральный экономико-математический институт Российской академии наук

Отсутствие должного внимания к сохранению и развитию отечественной технологической базы представляется опасным для любой страны, поскольку отставание в этой сфере производства, в конечном счете, резко снижает уровень экономической безопасности [10, 12] и, как следствие, лишает страну статуса мирового лидера. Следует иметь в виду, что в настоящее время происходит промышленное освоение VI технологического уклада, который включает в себя наноэлектронику, генную инженерию животных, мультимедийные интерактивные информационные системы, сверхпроводимость и т.п.

Так, например, значительное развитие получила технология разработки суперкомпьютеров. В США компанией «Интел Корпорейшн» создан так называемый терафлопный компьютер, который имеет скорость вычислений 10^{12} операций в секунду, создается ЭВМ с быстродействием 3,7 терафлопа, а к 2023 г. планируется довести ее быстродействие до 150 и, может быть, до 200 терафлопов.

Создание суперкомпьютеров позволило перейти к применению в проектировании сложных технических объектов нетрадиционных технологий так называемого «виртуального» мира, которые дают возможность создавать в короткое время компьютерные образы различных вариантов их схемной и конструкторско-технологической реализации. Таким образом,

исчезает необходимость в разработке и создании натуральных и физических моделей проектируемых объектов, что дает значительную экономию времени, финансовых и материальных ресурсов.

В Японии разработана шестицелевая программа развития технологий, основанная на использовании прошлого опыта создания ее промышленной мощи. План успешного вывода Японии в XXI век включал в себя следующие стратегические направления:

- параллельная реализация нескольких научно-технических программ, принятие закона о развитии рискованного бизнеса как средства поощрения небольших новаторских предприятий в олигополистической среде ведущих компаний;

- создание стратегических международных союзов, которые позволят проводить перспективные совместные исследования в рамках рабочих групп по технологии, экономическому росту и занятости;

- в рамках проекта «Технополис» создать в начале века 19 сверхсовременных научно-технических центров, подобных «Силикон Вэлли», в разных местах Японии;

- создание больших телекоммуникационных сетей, что вызовет существенный дополнительный спрос на оборудование и сервисное обслуживание;

- в целях ускорения распространения передовых технологий и создания новых отраслей в экономике и новых рабочих мест разработать крупные программы по привлечению рискованного капитала и поощрения венчурных фирм;

- разработать методы селективного поощрения импорта. Последнее направление связано с тем, что большое положительное сальдо Японии во внешней торговле постоянно подвергается критике. Поэтому были снижены тарифы на импорт продуктов питания и сырья для промышленности (особенно руды). В то же время продукция наукоемких отраслей защищается импортными квотами, высокими тарифами и жестки-

ми техническими стандартами. Поощряется также импорт капитала, готовых предприятий и современных технологий.

Проблема разработки и практического использования интеллектуальных наукоемких и ресурсосберегающих технологий имеет особое значение и для отечественной экономики [6, 14]. За годы реформ Россия перешла в категорию наиболее ресурсоемких стран мира. Практика свидетельствует, что начиная с 90-х годов прошлого столетия производство конечной продукции отечественных предприятий растет медленнее потребления используемых для ее создания вспомогательных ресурсов. В итоге сейчас такой важнейший показатель, как энергоемкость в расчете на единицу национального дохода в России в два раза выше, чем в США, и в 3,5 раза выше, чем в Западной Европе.

Реализация ресурсосберегающей политики во всех отраслях экономики даст возможность: значительно уменьшить затраты на добычу топлива, которые в последние годы стали резко возрастать; направить сэкономленные средства на осуществление инвестиционных проектов, предназначенных для совершенно необходимой структурной перестройки экономики, создания современной инфраструктуры производства; существенно повысить технологический уровень промышленного производства путем перехода к современным методам использования ресурсов.

Следует заметить, что повышение эффективности использования сырьевых и производственных ресурсов, переход к малоотходным и безотходным технологиям являются необходимыми условиями достижения экономического роста и повышения уровня жизни основной массы населения. Дело в том, что высокий уровень обеспеченности российской экономики природными ресурсами, помимо очевидных преимуществ, имел и отрицательные последствия, поскольку вызвал к жизни ресурсорасточительные способы производства и значительное отклонение в пользу развития отраслей добывающей промышленности.

Повышение доли добывающей промышленности, рост энерго- и материалоемкости национального дохода является совершенно бесперспективным, поскольку оно приводит к исчерпанию запасов сырьевых ресурсов. Дальнейшее развитие экономики в этом направлении ограничено отсутствием инвестиций, которые требуются для поддержания и увеличения производства в топливно-сырьевых отраслях, а также постоянно усиливающимися экологическими требованиями и запретами.

Необходимость решения задач структурной перестройки экономики России, рассмотренная во многих работах (см., например, [5]), делает актуальным определение новых концептуальных подходов к формированию и управлению выполнением крупных научно-технических проектов и целевых комплексных программ, направленных на развитие и применение новых интеллектуальных и инновационных технологий [2]. Ориентация современного механизма реализации проекта на его оценку с точки зрения потребителя (заказчика) требует учета возможных изменений основных параметров проекта во время его подготовки и в ходе выполнения в связи с изменением, например, условий рыночного спроса, финансирования проекта и т.п. В связи с этим в разработках и реализации основных фаз жизненного цикла проектов возникают проблемы в принятии правильных, наиболее эффективных с экономической и технической точек зрения управленческих решений. В особенности эти проблемы актуальны для наукоемких отраслей, таких как электронная, аэрокосмическая, судостроительная, сложное аппарато- и приборостроение и др. [1, 4, 9, 13].

В сфере научных исследований и разработок изменение содержания планирования выражается, прежде всего, в усилении координирующих начал центров управления программами и отдельными крупномасштабными проектами через систему экономического стимулирования наиболее эффективных из них. В то же время, сама процедура планирования,

становясь менее детерминированной, резко усложняется, поскольку она должна, сохраняя определенную логику и творческую сущность, предусматривать возможность и необходимость повторения отдельных этапов планирования, возврата к каким-то исходным моментам программы и повторения всех расчетов с учетом новых целей или условий. Таким образом, планирование в новых условиях хозяйствования и управления должно быть максимально гибким, адаптивным к меняющимся внешним условиям и целевым установкам хозяйствования и развития техники.

Выход в преодолении этих проблем видится в создании специальных компьютерно-ориентированных процедур формирования и управления проектом или программой в целом, оценки состояния их выполнения и рассогласования, принятия управленческих решений в соответствии с техническими и конструктивно-технологическими особенностями отдельных мероприятий проекта, экономическими обоснованиями и оценками их реализуемости и эффективности [11].

Достаточно четко определяются общие качественные характеристики проекта или программы: динамическая сбалансированность между запасами ресурсов и потребностями в них; продолжительность достижения целей проекта; стоимостные характеристики, связанные с уровнем затрат и прогнозируемого эффекта, эффективностью инвестиций; рентабельность и другие показатели. На практике сбалансированность является одним из важных критериев оценки качества проекта или программы. Однако общая оценка вариантов реализации планируемых работ и мероприятий по их сбалансированности и согласованности является недостаточной мотивационной основой методов принятия эффективных управленческих решений.

В работах [3, 7] представлен анализ особенностей разработки крупных социально-экономических проектов и программ в современных условиях, предложены методы принятия и реализации управленческих решений при помощи эконо-

номических механизмов конкурентного типа и новых информационных технологий, которые могут быть использованы при разработке методологии компьютерно-ориентированного инструментария принятия решений.

В связи с приведенными соображениями важнейшей современной проблемой является разработка аналитического блока информационной системы управления внедрением прогрессивных технологий, концептуальная реализация компьютерной технологии формирования крупного научно-технического проекта или программы и функционирования механизма управления ими при наличии способов экономического воздействия на их целевую эффективность.

Планирование разработки и распространения интеллектуальных макротехнологий должно осуществляться с использованием программно-целевого подхода, а формой их реализации должны стать целевые научно-технические программы.

Государственная поддержка таких научно-технических программ развития прогрессивных макротехнологий должна осуществляться в соответствии с принципом селективности поддержки приоритетных программ, проектов и ключевых технологий в наукоемких сферах деятельности, подразумевающего концентрацию усилий на сохранении и развитии ключевых элементов наукоемких производств и их инфраструктуры, на разработке прорывных технологий, обеспечивающих устойчивый спрос и конкурентоспособность отечественной техники на мировом рынке. Необходимо учитывать, что максимальная научная, технологическая, производственная и экономическая независимость России от зарубежных стран достигается только при создании опережающего научно-технического и технологического заделов в области базовых интеллектуальных технологий и ключевых элементов наукоемкой продукции, при недопущении глобального научно-технического и технологического отставания от развитых стран мира.

Основой реализации этого принципа является технико-экономическое обоснование программы с сопоставлением затрат на формирование и развитие базы знаний (полной или достаточной) и возможного (экономического или социального) эффекта от реализации продукции, созданной на ее основе.

Поскольку научно-технические программы изначально ориентированы на целевые показатели мирового уровня, их привлекательность для иностранных и российских инвесторов при государственных гарантиях финансовых рисков должна быть достаточно велика.

Естественным выходом из создавшегося положения представляется переход к наукоемкому, ресурсосберегающему способу производства [8], который произошел в развитых странах в 80-90-х годах одновременно с развитием и внедрением пятого технологического уклада.

Литература:

1. **Бендиков М.А.** Механизм инновационного развития наукоемких высокотехнологичных производств и рынков / М.А. Бендиков, О.Е. Хрусталева. – Текст: непосредственный // Экономический анализ: теория и практика. 2012. № 28. С. 2-13.

2. **Бочарова И.Е.** Инновации и их место в экономике России / И.Е. Бочарова, С.И. Клименко, Е.Р. Орлова. – Текст: непосредственный // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2009. № 49. С.47-54.

3. **Виленский П.Л.** Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. – М.: Дело, 2008. – 810 с. – Текст: непосредственный

4. **Макаров Ю.Н.** Механизмы реструктуризации наукоемких производств (на примере ракетно-космической промышленности) / Ю.Н. Макаров, Е.Ю. Хрусталева. – Текст:

непосредственный // Экономика и математические методы. 2010. Том 46. № 3. С. 31-42.

5. **Макаров Ю.Н.** Организационно-экономические механизмы реализации программ и планов развития наукоемких сфер деятельности / Ю.Н. Макаров, Е.Ю. Хрусталеv. – Текст: непосредственный // Аудит и финансовый анализ. 2011. № 1. С. 378-385.

6. **Неволин И.В.** Методология оценки финансовой значимости и реализуемости инновационных проектов создания интеллектуальной продукции / И.В. Неволин, О.Е. Хрусталеv, Ю.Е. Хрусталеv. – Текст: непосредственный // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 11. С. 39-45.

7. **Орлова Е.Р.** Особенности оценки эффективности инвестиционных программ / Е.Р. Орлова. – Текст: непосредственный // Экономика строительства. 2006. № 1. С. 87-95.

8. **Рудцкая Е.Р.** Методы накопления научного знания для инновационного развития российской экономики (опыт РФФИ) / Е.Р. Рудцкая, Е.Ю. Хрусталеv, С.А. Цыганов. – Текст: непосредственный // Проблемы прогнозирования. 2009. № 3. С. 10-22.

9. **Фатхулли Б.Э.** Реализация технологий интеллектуального управления циклом создания научно-технической продукции при модернизации российской экономики / Б.Э. Фатхулли. – Текст: непосредственный // Вестник экономической интеграции. 2012. № 5. С. 122-131.

10. **Хрусталеv Е.Ю.** Экономическая безопасность наукоемкого предприятия: методы диагностики и оценки / Е.Ю. Хрусталеv. – Текст: непосредственный // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 13. С. 51-58.

11. **Хрусталеv Е.Ю.** Использование информационных ресурсов и технологий для стимулирования инновационного развития экономики / Е.Ю. Хрусталеv, С.Н. Ларин. – Текст: непосредственный // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 32. С. 2-11.

12. **Хрусталеv Е.Ю.** Оценка состояния экономической безопасности высокотехнологичных производств / Е.Ю. Хрусталеv, Ю.Е. Хрусталеv. – Текст: непосредственный // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2006. № 2. С. 46-52.

13. **Хрусталеv Е.Ю.** Интеллектуальное технологическое и научно-техническое развитие как основа экономического роста / Е.Ю. Хрусталеv, Н.А. Соколов. – Текст: непосредственный // Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2014, № 11. С. 10-22.

14. **Хрусталеv Е.Ю.** Концепция оценки и управления риском при реализации инновационных проектов создания интеллектуальной продукции / Е.Ю. Хрусталеv, Н.А. Соколов, О.Е. Хрусталеv. – Текст: непосредственный // Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 44. С. 2-13.